

УДК 553.81:552.323.6 (575.1)

**ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД ТРУБКИ ВЗРЫВА
ЕРЕМБЕТ (ГОРЫ БУКАНТАУ)**

АТАБАЕВА НАСИБА ЭРКИНОВНА

Ст. преподаватель факультета Геологии и инженерной геологии Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека

ХОШЖАНОВА КАМИЛА КЕНЖЕБАЕВНА

Доцент факультета Геологии и инженерной геологии Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Аннотация. В статье рассматриваются петрографические особенности пород трубки взрыва Ерембет на участке Коксай в горах Букантау на основе изучения шлифов электронной микроскопией. Шлифы представлены эруптивными брекчиями базальтового состава, порфировыми трахибазальтами и их брекчиями, местами с ксенолитами перидотитов и осадочных пород. Результаты исследований показали значительное разнообразие петрографических характеристик, что ярко отражает многофазную природу формирования данного объекта. В едином разрезе сочетаются магматические, брекчиевые и кластические разности, связанные как с прямыми продуктами магматической кристаллизации, так и с включениями осадочных и метаморфических пород, вовлечённых в процесс взрывного внедрения.

Ключевые слова: Ерембет, трубка взрыва, вмещающие породы, камптомончикиты, мончикиты, брекчии.

**EREMBET PORTLASH QUVURINING TOG'JINSLARINING PETROGRAFIK
XUSUSIYATLARI (BUKANTOV TOG'LARI)**

Annotatsiya. Maqolada Bukantov tog'larining Ko'ksoy uchastkasidagi Yerembet portlash trubkasi tog' jinslarning petrografik xususiyatlari shliflarni elektron mikroskop yordamida o'rganish asosida ko'rib chiqilgan. Shliflar bazalt tarkibli eruptiv brekchiyalar, porfirli traxibazaltlar va ularning brekchialari, ba'zi joylarda peridotit va cho'kindi jinslarning ksenolitlari bilan ifodalanadi. Tadqiqot natijalari petrografik xususiyatlarning xilma-xilligini ko'rsatdi, bu esa ushbu obyekt shakllanishining tabiatini ko'p fazali aks ettiradi. Yagona kesimda magmatik kristallanishning to'g'ridan to'g'ri mahsulotlari bilan ham, portlatish jarayoniga jalb qilingan cho'kindi va metamorfik jinslarning qo'shimchalari bilan ham bog'liq bo'lgan magmatik, brekchiya va klastik farqlar birlashtirilgan.

Kalit so'zlar: Yerembet, portlash trubkasi, qamrovchi jinslar, kamptomonchikitlar, monchikitlar, brekchiyalar.

**PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE EREMBET EXPLOSION TUBE
ROCK (BUKANTAU MOUNTAINS)**

Annotation. The article examines the petrographic features of the rocks of the Erembet blast tube in the Koksay area of the Bukantau Mountains. based on the study of the polishes using electron microscopy. The polishes are represented by eruptive brekchium of basalt composition, porphyritic trachybasalts and their brekchium, and in some places by xenoliths of peridotites and sedimentary rocks. The research results showed a significant diversity of petrographic characteristics, which vividly reflects the multiphase nature of the formation of this object. In a single section, magmatic, breccia, and clastic variations are combined, associated both with direct products of magmatic

crystallization and with inclusions of sedimentary and metamorphic rocks involved in the explosion-indentation process.

Key words: *Erembet, explosion tube, host rocks, campton-monchikites, monchikites, breccia.*

Введение. Исследуемая трубка взрыва Ерембет в горах Букантау относится к средне-позднетриасовому южнотяньшаньскому дайководиатремовому щелочно-базальтоидному комплексу широко распространенному на территории Узбекистана и за ее пределами [3].

Эти магматические образования на территории Южного Тянь-Шаня впервые были выделены И.В. Мушкиным [10]. Большой вклад в их изучение внесли Р.Ахунджанов, Ф.Б.Каримова [1]; Р.Т.Далимов, А.А.Курбанов [5]; Х.Т.Туляганов, З.А. Юдалевич [8]; Т.Н. Далимов, Т.Ш. Шаякубов [3]; Ф.К.Диваев [6], А.В. Головки [4] и др.

В результате проведенных научно-тематических и поисково-оценочных работы была доказана промышленная значимость на алмазы ряда трубок взрыва [7, 9].

Трубки взрыва (Диатрема) представляют собой конусовидные магматические тела, обращенные вершиной вниз. Иногда трубки взрыва имеют два или более каналов, выклинивающихся на глубине или соединяющихся в единый ствол. Они образуются при прорыве богатой летучими компонентами магмы на земную поверхность или при контакте магмы с горизонтами подземных вод за счет выделения большого объема газов и их взрывном высвобождении из недр. Их тела обычно заполнены магматическими брекчиями и обломками более древних пород. На поверхности им соответствуют маары. Наиболее известны трубки взрыва кимберлитов, связанные с месторождениями алмазов. Также, трубки взрыва характерны для лампроитов, базанитов, карбонатитов, тешенитов и других богатых летучими щелочных пород. Они имеют диаметр от нескольких метров до 1.5 км. Сечение обычно овальное, с соотношением осей от 1:1 до 1:10. Часто встречаются группами по 3-100 трубок. На глубине трубки взрыва постепенно переходят в дайки. Трубки взрыва распространены на континентах, особенно в областях с древней мощной корой.

К кимберлитовым и лампроитовым трубкам взрыва приурочены месторождения алмазов и ювелирных гранатов.

К карбонатитовым трубкам взрыва – месторождения ниобия, редкоземельных и других рассеянных элементов. Описаны трубки взрыва складчатых областей, в которых образовались полиметаллические месторождения.

Присутствие в породах трубок взрыва широкого набора редкоземельных элементов [2], которые внесены в список критических металлов США, Евросоюза и других стран с развитой высокотехнологичной промышленностью актуализируют исследования этих магматических комплексов, имеющих распространение практически на всех горных возвышенностях республики. Новый импульс исследованиям трубок взрыва (кимберлитов и лампроитов) сегодня являются не просто вспомогательным инструментом, а критически важным этапом геологоразведочных работ.

Методология исследования. С целью определения петрографических особенностей пород трубки взрыва Ерембет были отобраны 8 проб. На рис.1 представлены перечень, фото и описание отобранных проб. На рис. 2 представлен космоснимок мест отбора проб из трубки взрыва Ерембет.

Анализ и результаты. Материалы по изученным шлифам из трубки взрыва Ерембет демонстрируют значительное разнообразие петрографических характеристик, что ярко отражает многофазную природу формирования данного объекта. В едином разрезе сочетаются магматические, брекчиевые и кластические разности, связанные как с прямыми продуктами магматической кристаллизации, так и с включениями осадочных и метаморфических пород, вовлеченных в процесс взрывного внедрения.

<p>Проба 1: Ерем-1. Порода: Камптомончикит анальцимовый. Порода тёмно-серого до буровато-серого цвета, местами с чёрным оттенком. Структура плотная, массивная, местами порфирировая. Текстура однородная, в основной мелкозернистой массе наблюдаются тёмные включения. Основная масса стекловатая, слабо различима невооружённым глазом. Поверхность неровная, слабо шероховатая, свежий скол раковистый. Порода по трещинам легко выветривается. Отмечаются редкие включения ксенолитов.</p>	<p>Проба 2: Ерем-2. Порода: Камптомончикит. Свежий скол серо-зелёный, местами с бурым оттенком; в зоне выветривания -буровато-серый. Структура порфириподобная, текстура массивная, местами слабонаправленная за счёт вытянутости вкрапленников. Вкрапленники (до 60%) — оливин, пироксен и плагиоклаз; основная масса тонкозернистая, с примесью вулканического стекла и рассеянной рудной пыли. Трещиноватость слабая, Порода плотная, тяжёлая, излом неровный.</p>
<p>Проба 3: Ерем: 3. Порода: вмещающая порода, песчаники и алевролиты. Цвет свежего скола серовато-бурый, местами с зеленоватым оттенком; по выветриванию — светло-бурый. Песчаники средней зернистости, слабо окатанные зерна кварца, полевого шпата; алевролиты тонкоплитчатые, плотные. Текстура слоистая, местами нарушена. Встречаются обломки темноцветных минералов. По трещинам — налёт лимонита. Породы из трубки взрыва, частично трещиноватые, с рыхлыми зонами по краям.</p>	<p>Проба 4: Ерем: 4. Порода: Эруптивные брекчии I генерации. Цвет свежего скола серо-бурый, местами с зеленоватым оттенком; по выветриванию — бурый. Состоят из угловатых обломков вмещающих пород (песчаники, алевролиты) различного размера, сцементированных мелкообломочным материалом. Текстура хаотичная, слоистость отсутствует. Цемент плотный, серый, местами с пятнами гидроокислов железа. Трещиноватость умеренная, по трещинам ржавые налёты.</p>

<p>Проба 5: Ерем: 5. Порода: Камптоманчикиты анальцимовые. Цвет свежего скола серо-зелёный, местами с бурым оттенком; по выветриванию — буровато-серый. Структура порфириподобная. Текстура массивная, местами слабонаправленная. Трещиноватость слабая, по отдельным трещинам — налёт лимонита. Порода плотная, тяжёлая, излом неровный, с кислотой не реагирует.</p>	<p>Проба 6 : Ерем: 6. Порода: вмещающая порода, песчаники и алевролиты. Свежий скол серовато-бурый, местами зеленоватый. Песчаники средней зернистости, кварц и полевой шпат слабо окатаны. Алевролиты тонкоплитчатые, плотные, легко раскалываются по слоистости. Текстура преимущественно слоистая, в зонах взрыва нарушена, обломки ориентированы хаотично. Трещиноватость умеренная, по трещинам налёты лимонита.</p>
<p>Проба 7: Ерем: 7. Порода: Эруптивные брекчии I генерации. Свежий скол серо-бурый, местами с зеленоватым оттенком. Сложены угловатыми и полуокатаными обломками вмещающих пород (песчаники, алевролиты), размером от мм до нескольких см, сцементированных мелкообломочным материалом. Цемент серый, плотный, местами с буроватыми пятнами гидроокислов железа. Текстура хаотичная.</p>	<p>Проба 8: Ерем-8. Порода: Мончикиты. Свежий скол тёмно-серый с зеленоватым оттенком; по выветриванию, буровато-серый. Структура порфириподобная: в плотной, тонкозернистой основной массе заметны вкрапленники ксенолитов. Основная масса плотная, матово-серая. Текстура массивная, слоистости нет. Трещиноватость слабая, по трещинам ржавые налёты лимонита. Порода тяжёлая, прочная, излом неровный, стекло царапает. Местами отмечается слабое карбонатное прожилкование.</p>

Рис.1. База данных каменных материалов из трубки взрыва Ерембет

Рисунок 2. Места отбора проб из трубки взрыва Ерембет

Камптоманчикиты анальцимовые. Цвет свежего скола серо-зелёный, местами с бурым оттенком; по выветриванию — буровато-серый. Структура порфиropодобная. Текстура массивная, местами слабонаправленная. Трещиноватость слабая, по отдельным трещинам — налёт лимонита. Порода плотная, тяжёлая, излом неровный, с кислотой не реагирует.

Камптоманчикиты и мончикиты (шлифы проб 1, 2, 5, 8) занимают особое место в минеральном ансамбле. Эти породы характеризуются преимущественно порфиrowой и сериально-порфиrowой структурой, где Феннокристаллы оливина и пироксена образуют крупные идиоморфные и субидиоморфные выделения (рис. 3) В отдельных случаях оливины слегка изменены по краям, подвергнуты серпентинизации или карбонатизации, что свидетельствует о наложенных постмагматических процессах. Пироксены, нередко трещиноватые, местами демонстрируют признаки уральитизации.

Рис. 3. Ерем-1. Крупный фенокристалл оливина с реакционной каёмкой. Размер 0.6x0.8 мм, в 100× увеличении плоско поляризованном свете (при двух николей)

Ерем-1. Крупный фенокристалл оливина с реакционной каёмкой. Размер 0.6x0.8 мм, в 100× увеличении перекрёстно поляризованном свете (при одном николе)

Анальцит и плагиоклаз играют важную роль в формировании основной массы, заполняя межзерновое пространство и создавая характерную микролитовую ткань. В шлифе 5 к этой ассоциации добавляются амфиболы (керсукид, баркевикит), а также тонкие чешуйки флогопита и биотита, придающие породе сложную минералогическую окраску. Наличие хромита в сростках с оливином (шлиф 8) подчёркивает раннюю стадию кристаллизации и магматическую природу этих пород (рис. 4-5).

Рис. 4. Ерем-5. Минералы биотит (Bt) и роговой обманки (Hbl) при увеличении 100× в плоско поляризованном свете (при двух николей)

Ерем-5. Минералы слюд, биотит (Bt) и роговой обманки (Hbl) при увеличении 100× в перекрёстно поляризованном свете (при одном николе)

Рис. 5. Ерем-8. Выделения хромита (справа) и анальцима (слева) при увеличении 100× в плоско поляризованном свете (при двух николей)

Ерем-8. Выделения хромита (справа) и анальцима (слева) при увеличении 100× в перекрёстно поляризованном свете (при одном николе)

Эруптивные брекчии I генерации. Свежий скол серо-бурый, местами с зеленоватым оттенком; по выветриванию, бурый. Сложены угловатыми и полуокатаными обломками вмещающих пород (песчаники, алевролиты), размером от миллиметров до нескольких сантиметров, сцементированных мелкообломочным материалом. Цемент серый, плотный, местами с буроватыми пятнами гидроокислов железа. Текстура хаотичная, ориентировки обломков нет, слоистость отсутствует. Трещиноватость умеренная, по трещинам ржавые налёты. Эруптивные брекчии I генерации (шлифы проб 4 и 7) демонстрируют ярко выраженную брекчиевидную структуру (рис. 6-7). Порода сложена угловатыми обломками кварцитов, гнейсов и ультраосновных ксенолитов, погружённых в микролитовую и стекловатую матрицу. Размер обломков варьирует от десятых долей до нескольких

миллиметров, что создаёт характерную мозаику «рваной» текстуры. Вкрапленники оливина и пироксена нередко изменены, карбонизированы или озеленены, что отражает интенсивные процессы постмагматической переработки. Интерстициальная масса богата тонкодисперсной рудной пылью, карбонатом и гидроокисью железа, придающими породам буровато-зелёный оттенок. Местами фиксируются участки локального обогащения рудными минералами, что особенно заметно в шлифе пробы 7.

Рис. 6. Ерем-7. Ксенолит гнейса, угловатый. Размером 1.6x1.6 мм. При увеличении 100× в плоско поляризованном свете (при двух николей)

Ерем-7. Ксенолит гнейса, угловатый. Размером 1.6x1.6 мм. При увеличении 100× в перекрёстно поляризованном свете (при одном николе)

Песчаники и алевролиты. Свежий скол серовато-бурый, местами зеленоватый; по выветриванию — бурый, с желтоватыми оттенками. Песчаники средней зернистости, кварц и полевой шпат слабо окатаны, местами встречаются мелкие обломки темноцветных минералов. Алевролиты тонкоплитчатые, плотные, легко раскалываются по слоистости. Текстура преимущественно слоистая, в зонах взрыва нарушена, обломки ориентированы хаотично. Трещиноватость умеренная, по трещинам налёты лимонита.

Осадочные разности — песчаники и алевролиты формируют отдельную группу пород трубки (рис. 7-8). Песчаники сложены преимущественно кварцем, с примесью калиевого полевого шпата, плагиоклаза и мусковита. Зерна умеренно отсортированы, цемент карбонатно-глинистый, местами с уплотнённой матрицей. В ряде случаев (шлиф пробы 6) порода прорезана карбонатными прожилками, окрашенными по краям гидроокисью железа в охристо-бурые тона. Это придаёт породам не только живописный вид, но и отражает многократные этапы минералообразования. В шлифе пробы 3 отмечаются кварцевые прожилки и локальные скопления тёмноокрашенных минералов, что связывается с поздними процессами прожилковой минерализации.

Рис. 7. Ерем-3. Тонкая прожилка с темно-коричневым оттенком (?) при 200× в плоско поляризованном свете (при двух николей)

Ерем-3. Тонкая прожилка с темно-коричневым оттенком (?) при 200× в перекрёстно поляризованном свете (при одном николе)

Рис. 8. Ерем-6. Минерал диопсид при увеличении 100× в плоско поляризованном свете (при двух николей)

Минерал диопсид при увеличении 100× в перекрёстно поляризованном свете (при одном николе)

В целом, минералогический спектр пород трубки Ерембет представлен оливином, пироксеном, анальцитом, плагиоклазом, амфиболами (керсукид, баркевикит), а также флогопитом, биотитом, хромитом, рудными минералами и вторичными образованиями (серпентин, хлорит, карбонат, тальк, гидроокиси железа). Постмагматические и гидротермальные процессы выражены в серпентинизации, хлоритизации, карбонатизации и частичном ожелезнении пород. В совокупности это отражает сложную, многофазную историю формирования трубки, где сочетаются магматические кристаллизационные процессы, взрывная брекчизация и эпигенетическая переработка.

Выводы. Таким образом, петрографическая характеристика шлифов позволяет утверждать, что трубка взрыва Ерембет представляет собой типичный полифациальный комплекс: магматические разности (камптомончикиты, мончикиты), брекчии с участием ксенолитового материала и вкраплённые песчаники с прожилковой минерализацией. Их совместное присутствие — убедительное свидетельство взрывного характера формирования и многократных последующих преобразований, наложивших на породы сложный и многослойный облик.

В минеральном составе встречаются оливин (10–30 %), авгит, титан-авгит, роговая обманка, биотит (до 20–25 %), а также плагиоклаз, калиевый полевой шпат и редкий лейцит (около 3 %). Рудные минералы (магнетит) составляют 10–15 %, иногда образуют пойкилитовые включения в биотите. Вторичные минералы — серпентин, карбонат, хлорит, гидрослюда — развиты повсеместно, замещая как вкрапленники, так и основную массу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахунджанов Р., Каримова Ф.Б. и др. О рудоносности лампрофиров ЧаткалоКураминского и Нуратинского регионов (Западный Тянь-Шань)// Геология и минеральные ресурсы. 2013, №6 с.9-22.
2. Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. М.:Наука, 1976. 267с.
3. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. Далимов Т.Н. Шаякубов Т.Ш. и др. Ташкент: Университет. 1998. 742с.
4. Головки А.В., Диваев Ф.К. Некимберлитовые алмазоносные породы Узбекистана// Щелочной магматизм, его источники и плюмы. Труды VII международного семинара «Щелочной магматизм, его источники и плюмы». Иркутск-Неаполь, 2007 с. 124- 146.
5. Далимов Р.Т. Курбанов А.А. и др. Щелочно-ультраосновные дайки бассейна р. Шавазсай// Геология и минеральные ресурсы. 2017, №6, с. 17-21.
6. Диваев Ф.К., Юдалевич З.А. и др. Некоторые геолого-петрографические особенности трубки взрыва «Кызылалма “(горы Кугитангтау). В сб.” Магматические и метаморфические формации Средней Азии и петрологические критерии их рудоносности». Тезисы докладов IV регионально-петрограф. совещания. Ташкент: ФАН, 1983.
7. Диваев Ф.К., Хажигаев П.Б. и др. Кампто-керсантитовые дайки южнотяньшаньского щелочно-базальтоидного комплекса в горах Кульджуктау// Труды Международной научно-практической конференции «Геология Средней Азии: состояние изученности и перспективы развития» том I, город Навои, республика Узбекистан, 2022, с.95-100.
8. Карта магматических комплексов Узбекской ССР. Туляганов Х.Т. Юдалевич З.А. и др. Ташкент: ФАН. 1984.346с.
9. Лутков В.С. Генезис алмазов в щелочных базитах Южного Тянь-Шаня// Докл. АН Республики Таджикистан. 2010, т.53, №5.
10. Мушкин И.В. Раннемезозойская щелочно-базальтоидная формация и проблемы состава гранулит-базитового слоя и верхней мантии Южного Тянь-Шаня. Автореферат дисс. док. г.-м.н. Новосибирск, 1977. 51с.